

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

REORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS INTERNACIONAIS E O CASO NORUEGUÊS DA MINERAÇÃO OFFSHORE.

Victor Gaspar Filho

05 de junho de 2024.

Resumo

Países ocidentais intensificam esforços para reduzir a dependência de fornecedores internacionais de insumos críticos, especialmente no setor mineral. Investimentos em produção local, pesquisa e desenvolvimento de alternativas sustentáveis, e políticas de incentivo são estratégias-chave. Iniciativas como o Memorando de Entendimento entre EUA e Noruega e a Parceria de Segurança Mineral (MSP) destacam a importância da cooperação internacional. No entanto, é essencial equilibrar segurança econômica e responsabilidade ambiental, evitando graves impactos, especialmente na perspectiva de início da mineração offshore em escala comercial.

Antecedentes

A última década observou um movimento por parte de países ocidentais para reduzir a dependência diante de fornecedores internacionais de equipamentos e insumos considerados essenciais para o funcionamento das economias (Gaspar Filho e Santos, 2022). Para aumentar a segurança econômica, especialmente diante do mercado chinês, nos setores de minerais críticos brutos ou refinados, além de equipamentos geradores de energias limpas, uma série de estratégias foram implementadas por nações e empresas. Busca-se diversificar fontes de materiais críticos, como minerais, semicondutores e baterias, investindo em novas instalações de produção em regiões como a América do Norte, a Europa e em países alinhados ao Ocidente em outras regiões do mundo, como o Sudeste Asiático.

Há um esforço significativo em pesquisa e desenvolvimento para encontrar alternativas a esses materiais e aprimorar a reciclagem. Políticas governamentais, como incentivos fiscais e acordos comerciais, também têm sido implementadas para promover a diversificação e incentivar a produção local. Porém, a produção de minerais necessários para a transição energética deve obedecer a padrões de qualidade para que os impactos ambientais decorrentes da atividade não sejam graves como são aqueles decorrentes de uma matriz energética baseada em hidrocarbonetos. Assim, a obtenção de minerais do leito oceânico ainda não se apresenta como uma alternativa ambientalmente segura em vista do atual estado de desenvolvimento tecnológico.

Visando o fortalecimento das cadeias produtivas, um Memorando de Entendimento foi assinado entre os Estados Unidos (EUA) e a Noruega em abril de 2024 para aprofundar

a cooperação bilateral no mercado de minerais críticos. Os representantes Daleep Singh (Subsecretário de Segurança Nacional para Economia Internacional) e Jan Christian (Ministro de Comércio e Indústria da Noruega) afirmam que os governos buscam promover elevados padrões ambientais e de trabalho nas cadeias globais de abastecimento, contornando também a dependência externa que ambos países têm no setor (Estados Unidos da América, 2024). As relações entre os dois países no campo mineral se aprofundam expressivamente há alguns anos. Em 2023, o país nórdico foi recepcionado pela Parceria de Segurança Mineral (MSP, sigla em inglês), iniciativa criada pelos EUA para aumentar a segurança do mercado mineral, hoje conta com 14 países que buscam reduzir sua dependência do fornecimento chinês (Departamento de Estado dos EUA, 2023).

A MSP é composta (até maio de 2024) dos seguintes países: Austrália, Canadá, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Noruega, República da Coreia, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia (representada pela Comissão Europeia). Nela, há uma visão holística que considera projetos ao longo da cadeia produtiva de energias limpas: engloba desde a mineração, a extração e a recuperação secundária, até o processamento e o refino, podendo chegar à reciclagem. Concentrando-se nas cadeias de abastecimento de minerais e metais críticos para as tecnologias de energia limpa, a MSP aborda diretamente quatro pilares: diversificação e estabilização de cadeias de abastecimento globais; investimento; promoção de padrões ambientais, sociais e de governança nos setores de mineração, processamento e reciclagem; e aumento da reciclagem de minerais críticos (Departamento de Estado dos EUA, 2023).

Paralelamente, entrou em vigor em maio de 2024 o European Critical Raw Materials Act, dedicado a garantir um fornecimento diversificado, seguro e sustentável de matérias-primas críticas para a indústria europeia (Comissão Europeia, 2024). Os principais setores a ter seus insumos assegurados são os de energias limpas, da digitalização, de defesa e aeroespacial. As medidas previstas no Ato são pensadas de forma a tornar possível alcançar as metas de transição energética existentes nos planos do bloco europeu, como o REPowerEU. Cabe ressaltar que, apesar dos regimes internacionais que aproximam a Noruega dos países do bloco europeu e dos Estados Unidos, o país nórdico não compõe a União Europeia.

Observa-se que o aprofundamento das relações com a Noruega no campo mineral também aparenta se dar devido à expectativa de abastecimento das cadeias de

minerais críticos a partir de recursos extraídos da Plataforma Continental norueguesa, o que pode ocasionar graves impactos ambientais. Em janeiro de 2024, o Parlamento do país aprovou que se iniciasse a emissão de licenças de exploração científica para que projetos comerciais offshore fossem propostos posteriormente (Stallar, 2024). Abriu-se assim uma área de 281.000km² (aproximadamente do tamanho da Itália) para exploração em sua plataforma continental, após divergência da comunidade científica, de organismos internacionais e do Ministério do Clima e Meio Ambiente norueguês, devido aos impactos a ser provocados no ambiente marinho.

Neste íterim, a empresa americana UK Seabed Resources (UKSR), subsidiária da armamentista Lockheed Martin, foi vendida para a norueguesa Loke Marine Minerals. Enquanto os Estados Unidos nunca ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) e, portanto, não podem requerer licenças de exploração à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, projetos britânicos possuíam uma empresa americana como responsável. A UKSR é detentora de duas licenças na Zona Clarion-Clipperton (CCZ, em inglês) do Oceano Pacífico, uma faixa de 4,5 milhões de km² abundante em nódulos polimetálicos. A empresa também detém uma participação de 19,9% na Ocean Mineral Singapore, subsidiária da Keppel Corporation de Cingapura, também com licença na CCZ.

Resultados

Das iniciativas mencionadas, o European Critical Raw Materials Act prevê que projetos de mineração offshore não serão considerados estratégicos pela Comissão Europeia até que os efeitos adversos sobre o ambiente marinho sejam devidamente estimados. Isso impossibilitaria que projetos dedicados à mineração de fundos oceânicos fossem beneficiados por investimentos do bloco europeu, como algo baseado no Princípio da Precaução (Parlamento Europeu, 2024).

Após a decisão do Parlamento Norueguês, a União Europeia se manifestou de maneira contrária. Embora a Noruega não componha o bloco europeu, o Parlamento Europeu publicou uma resolução dedicada a manifestar a preocupação coletiva do bloco em relação à atividade a ser iniciada em águas norueguesas. Reiteram a importância de não se emitir licenças de exploração comercial até que haja mais dados de impactos ambientais disponíveis, reforçam a posição da Comissão Europeia e dos Estados-membros em defender uma moratória contra a mineração offshore baseada no Princípio da Precaução.

Ainda, relembram as obrigações assumidas pelo governo da Noruega ao fazer parte de diferentes regimes multilaterais (como o Tratado de Svalbard, a Convenção OSPAR, a recente assinatura do Acordo sobre Biodiversidade Além de Jurisdições Nacionais e a UNCLOS), e encorajam a Noruega a seguir colaborando junto ao bloco europeu através da Aliança Verde assinada em abril de 2023.

Além da posição assumida pela Comissão Europeia, 25 países defendem uma moratória, pausa precaucionária ou até o banimento da mineração offshore. São eles:

Posição	Países (em ordem cronológica)
Moratória	Fiji, Palau, Samoa, Estados Federados da Micronésia (compõem a Moratorium Alliance). Nova Zelândia, Suíça, Canadá, Reino Unido e México
Pausa Precaucionária	Chile, Costa Rica, Equador, Espanha, Alemanha, Panamá, Vanuatu, República Dominicana, Suécia, Irlanda, Brasil, Finlândia, Portugal, Mônaco e Dinamarca
Banimento	França

Fora atores estatais, empresas, associações de pesquisadores e grupos ambientalistas também se manifestaram contrariamente à mineração offshore. Destaca-se a atuação da WWF-Noruega, ao processar o governo do país devido à decisão do Parlamento Norueguês em abrir a sua Plataforma Continental à exploração mineral. O grupo ambientalista afirma não existir base legal para a emissão de licenças de exploração nas águas do país e haver irregularidades nas avaliações de impacto conduzidas pelo Ministério de Energia antes da decisão do Parlamento.

Conclusões

A busca pela redução da dependência de fornecedores internacionais de insumos críticos levou países ocidentais a adotarem diversas estratégias, especialmente em resposta à predominância que o mercado chinês exerce no setor. A demanda crescente por esses recursos é principalmente impulsionada pela transição energética. Todavia, as medidas de redução dos impactos ambientais decorrentes de uma economia baseada em hidrocarbonetos devem ser pensadas para que a expansão

da indústria mineral não seja também danosa ao ambiente. A recente aprovação pelo Parlamento Norueguês para explorar a Plataforma Continental do país, apesar das preocupações ambientais, é um exemplo dos desafios e controvérsias que acompanham essas iniciativas.

A cooperação internacional, como exemplificado pelo Memorando de Entendimento entre EUA e Noruega, e a criação da Parceria de Segurança Mineral (MSP), mostram a importância de alianças para garantir um fornecimento estável e diversificado de minerais críticos. No entanto, o European Critical Raw Materials Act e as manifestações da União Europeia contra a mineração offshore em águas norueguesas sublinham a necessidade de equilibrar segurança econômica com responsabilidade ambiental. As posições de vários países e organizações, que defendem moratórias ou até o banimento da mineração oceânica, refletem a crescente preocupação com os impactos ambientais por parte de diferentes atores. Neste contexto, é crucial que as políticas e práticas adotadas priorizem não apenas a diversificação e a segurança dos recursos, mas também a preservação do meio ambiente para garantir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.

Recomendações

Para promover uma economia global resiliente e sustentável, recomenda-se que políticas internacionais e públicas priorizem o desenvolvimento de tecnologias de reciclagem e a substituição de materiais críticos. Governos devem investir substancialmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para encontrar alternativas viáveis aos minerais críticos e aprimorar processos de reciclagem. Além disso, é essencial implementar incentivos fiscais e subsídios para empresas que adotem práticas de reciclagem e utilizem materiais alternativos, reduzindo a dependência de fornecedores internacionais e minimizando os impactos ambientais.

A promoção de acordos comerciais multilaterais que incentivem o compartilhamento de tecnologias e melhores práticas entre nações pode acelerar a transição para uma economia mais sustentável e menos dependente de fontes únicas de minerais críticos.

Adicionalmente, é fundamental que a exploração e produção de minerais críticos sejam regulamentadas por padrões ambientais rigorosos. A criação de um marco regulatório internacional que estipule critérios de sustentabilidade e proteção ambiental é imperativa para evitar danos ecológicos.

Projetos de mineração, especialmente aqueles que envolvem exploração offshore, devem ser submetidos a avaliações de impacto ambiental transparentes e robustas, e só devem ser autorizados após a comprovação de segurança ambiental. Governos devem adotar o Princípio da Precaução, promovendo moratórias em novas atividades de mineração no leito oceânico até que a tecnologia evolua para garantir práticas seguras. Para tanto, a importação de recursos minerais extraídos do leito oceânico não deve ser considerada no curto prazo. Além disso, políticas de cooperação internacional, como a MSP, devem continuar a focar na promoção de padrões ambientais, sociais e de governança (ESG), garantindo que a produção e processamento de minerais críticos sejam conduzidos de maneira responsável e sustentável.

Referências

[DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. [Minerals Security Partnership \(MSP\) Principles for Responsible Critical Mineral Supply Chains](#). Outubro de 2023.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. [Joint Statement from the United States and Norway on Cooperation on High-Standard, Market-Oriented Trade of Critical Minerals](#). 17 de abril de 2024.

GASPAR FILHO, Victor; SANTOS, Thauan. Transição da Segurança Energética: energias limpas, minerais críticos e novas dependências. *Revista Ambiente e Sociedade*, São Paulo, vol. 25, 2022, páginas 1-23.

PARLAMENTO EUROPEU. [European Critical Raw Materials Act](#). 23 de maio de 2024.

COMISSÃO EUROPEIA. [Q&A on the Minerals Security Partnership Forum](#). 05 de abril de 2024.

PARLAMENTO EUROPEU. [MOTION FOR A RESOLUTION on Norway's recent decision to advance seabed mining in the Arctic](#). 31 de janeiro de 2024.

STALLARD, Esme. [Deep-sea mining: Norway approves controversial practice](#), BBC News. 09 de janeiro de 2024.

Victor Gaspar Filho (InterAgency Institute): Doutorando e Mestre Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Pesquisador Associado do InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
